

PURKASHLI TOBLASH TEXNOLOGIYASI

Mirzayev Otabek Abduraximovich,

t.f.d., ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va
ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash bo'limi boshlig'i
Andijon mashinasozlik institute.

Kosimov Sarvarbek Dilmurod o'g'li

stajyor-tadqiqotchi, Andijon mashinasozlik institute

Annotatsiya. Ushbu ishda purkashli toblash usulining adabiyotlari tahlili, purkashli toblash jarayoni va texnologiyasi haqida ma'lumotlar, purkashli toblash muhitlarini sovutish muhiti sifatida foydalanishda afzalliklari va kamchiliklari keltirilgan.

Kalit so'zlar. Termik ishlov berish, toblash, purkashli toblash, sovutish.

Abstract. This work presents a literature review of the spray quenching method, information on the spray quenching process and technology, and the advantages and disadvantages of using spray quenching media as a cooling environment.

Keywords. Heat treatment, hardening, spray quenching, cooling.

Kirish

Materialshunoslikda metallarning kimyoviy tarkibi va ma'lum haroratlarda metallarning tuzilishi o'rtasidagi bog'liqliklar nisbatan ko'p o'rganiladigan masalalardan hisoblanadi. Termik ishlov berish texnologiyasida sovutish usullari eng kam o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Kerakli qattqlikga erishish uchun samarali sovutish usulini qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Termik ishlov berish muhandislari po'latni toblashda asosan suv va moy vannalaridan foydalanishadi. Suvning afzalliklari topish oson, arzon, yonuvchan emas va yuqori qattqlikga erishish qobiliyati. Suv vannalari yuqori sovutish tezligiga ega, shunga qaramay, suv bilan bog'liq kamchiliklar bisyor. Bunga sabab esa suvning agressiv toblovchi ekanligi bilan bog'liq. Bunda po'lat yorilishi, buzilishi va notekis

sovutilishi sababli turli muammolar kuzatilishi mumkin. Moy vannalarida yorilish kabi muammolar yuzaga kelmasligi mumkin lekin suvdagi kabi yuqori qattqlikga erishib bo'lmaydi, chunki uning sovutish tezligi suvga qaraganda ancha cheklangan. Moy muhitlari shuningdek yonish havfini keltirib chiqarishi mumkin. Suvda erigan polimerlar yordamida yuqoridagi muammolarga yechim bo'la oldigan muqobil toblash muhitini olishimiz mumkin bo'ladi, lekin bundagi sovutish tezligi yetarli bo'lmasligi mumkin. Bunday holda bu sovutish muhitlarini purkashli toblashda ishlatib ko'rish yanada samarali natijalarni berishi mumkin.

Asosiy qism

Purkashli toblash bu toblash muhitini issiq metall yuzasiga urilishi hisobiga issiqlikni tezkor sovutishiga aytiladi. Purkashli toblashda toblash muhiti sifatida suv, moy, gaz, havo oqimi va polimerlardan foydalanish mumkin. Purkashli toblashni quyidagi turlari mavjud: gaz oqimiga suv yoki boshqa tez bug'lanadigan suyuqlik tomchilarini qo'shish yordamida purkashli toblash[1]; suv va suv/havo oqimli purkashli toblash[2]; suvdan boshqa tez bug'lanuvchi suyuqliklar yordamida purkashli toblash[3]; Yuqori bosimli yog' oqimli purkashli toblash[4]; Polimer eritmali purkashli toblash[5].

Purkashli toblashni boshqa toblash usullariga nisbatan afzalliklaridan biri bu sovutish tezligining yuqoriligidir, shuningdek oqim tezligini va bosimini sozlash orqali kerakli toblash chuqurligiga erishish mumkin. Segerberg[6] o'z tadqiqorlarida buni tekshirib chiqqan va natijalarni 1-rasmda ko'rsatilgan sovutish egri chiziqlari bilan tasvirlab berdi. 35x100 mm lik po'lat silindrlar 850°C da qizdirilib, 15% PAG eritmasi, moy muhiti va suvli purkagichda sovutildi. Silindr diametri bo'ylab qattqlik tekshiruvi 2-rasmda ko'rsatilgan. Natijalardan shunday xulosaga kelish mumkin-ki, purkashli toblashda moyli va polimer vannalaridan ko'ra sovutish tezligi borasida ham, qattqlik taqsimoti borasida ham yaxshiroq natijalarga erishish mumkin.

1-rasm. Turli toblash usullari uchun sovutish tezligi.

2-rasm. Turli toblash usullari uchun qattqlik taqsimoti.

Purkashli toblash, kerakli xususiyatlarga ega bo'lgan barqaror strukturani qo'lga kiritish uchun va issiqlik o'tkazuvchanligini optimallashtirish uchun ishlatiladi[7]. Shuning uchun sovutish paytida toblash vaqt-harorat holatini aniq nazorat qilish kerak. Bu uchun purkashli toblashni avtomatlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Purkashli toblashda, suvda toblashdagidan ko'ra qimmatroq uskunalarni talab qiladi[8], shuningdek purkashli toblash tizimiga texnik xizmat ko'rsatish ham talab etadi[9]. Biroq, bu kamchiliklarni optimal toblash xususiyatlariga erishish va boshqa

toblash usullaridagidan ko‘ra ustunroq xususiyatlarga erishishga imkon berishi mumkinligi bilan muvozanatlash mumkin.[10] Purkashli toblashning yana bir afzalligi shundaki, bazida arzonroq, pastroq xususiyatlarga ega po‘lat qotishmalaridan foydalangan holda kerakli natijalarga erishish mumkin bo‘ladi.

Purkashli toblash muhiti o‘lchamlari, tezligi, traektoriyasi boshqariladigan ko‘plab tomchilardan iborat bo‘lib, ko‘plab sovutish dasturlarda mashxur.[11] Purkashli toblashni afzalliklari issiqlik uzatish samaradorligini oshirish va sovutishni keng sirt maydoniga tarqatish qobiliyatidir.

Adabiyotlardan ko‘rinadiki, purkashli toblashda sovutish tadqiqotlarida asosan tekis yuzalarni uchratish mumkin, egri sirtlarni sovutish bo‘yicha adabiyotlar juda kam. Hojson va boshqalar[12] mis silindrni suv/havo purkagich bilan sovutishni o‘rganib chiqadi va purkagichdagi suv oqimini tezligi oshishi bilan sovutish tezligi oshishini aniqladi. Bukingham va Haji-Sheyx[13] 316 zanglamaydigan po‘latdan yasalgan silindrning tashqi yuzasini dastlab 1000°C da qizdirib, suv-havo purkashli toblash usulida sovutishdi. Purkash o‘qiga normal sirt bo‘ylab to‘g‘ridan-to‘g‘ri purkalganda yaxshiroq sovutildi. Hojson va boshqalar kabi, ularning xulosalarida ham oqim tezligini oshirish orqali sovutish samaradorligi oshishi kuzatildi.

Albright[14] avtomatlashtirilgan muhitni ishlab chiqdi. Tajribada tuneldan 5.08 sm diametrli po‘latdan yasalgan silindrning egri yuzasi 95°C haroratda, suv/havo purkagichini ta‘siri ostida o‘tkaziladi. Silindrning sirtini purkashli toblashga nisbatan optimal yo‘naltirish orqali, issiqlik uzatish tezligi ortib, purkagich oqimi tezligi sezilarli darajada oshdi. Albright shunday xulosaga keldi purkashli toblashda sovutish vannada sovutishga nisbatan sezilarli darajada samaraliroq.

Purkashli toblash jarayoni qizdirishdan keyin amalga oshiriladi. Purkagichdan suv tomchilari qizigan sirtga tegib, bug‘lanadi va bug‘ qatlami hosil qiladi(3-rasm), bu toblash jarayonini tezlashtiradi.

3-rasm. Purkashli toblash jarayoni sxemasi

Purkashli toblashda samarali sovutish uchun elektron va quvvat qurilmalaridan foydalanish ehtiyojini keltirib chiqaradi. Purkashli toblash texnologiyasi ishlashi bir qator parametrlarga bog'liq: shu jumladan jo'mrak; teshikdan sirtgacha bo'lgan masofa; qizdirilgan yuza o'lchami; sirtga nisbatan purkagich yo'nalishi. Rahul G. va boshqalar[15] tadqiqotlariga ko'ra, texnologiya 3 ta tizimdan iborat(rasm):

- 1) Suyuqlik yetkazib berish tizimi
- 2) Purkash tizimi
- 3) Aylantirish tizimi

4-rasm. Purkashli toblash konstruksiyasi

Xulosa

Purkashli toblashda darzlar va qoldiq kuchlanishlarsiz sirtini bir tekisda tezlik bilan sovutishga erishiladi. Shu bilan bir qatorda bu usul murakkab va yirik sirtlar uchun ham mos keladi. Purkashli toblash usuli oqim tezligi va suyuqlik bosimini sozlash orqali sovutish tezligini suvga botirib toblashdan yaxshiroq natija berishi mumkin.

Purkashli toblashda toblash o'qiga normal sirt bo'ylab to'g'ridan-to'g'ri purkalganda va oqim tezligini oshirish orqali sovutish samaradorligi oshadi.

Bu texnologiya oqim tezligi, suyuqlik bosimi kabi ko'plab parametrlarni sozlashni, avtomatlashtirishni talab etadi, natijaga erishish uchun ko'plab tadqiqotlar o'tkazish lozim.

Purkashli toblashda samarali sovutish uchun turli qurilmalaridan foydalanish ehtiyojini keltirib chiqaradi, suvda toblashdagidan ko'ra qimmatroq uskunalarni talab qiladi, shuningdek purkashli toblash tizimiga texnik xizmat ko'rsatish ham kerak.

O'zbekiston respublikasida polimer toblash muhitlarini qo'llash bo'yicha sinash ishlari olib borilmaganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G.E.Totten, C.E.Bates va N.A.Clinton, "Handbook of Quenchants and Quenching Technology", 1993, ASM International, Materials Park, p. 239-289
2. B.Liscic, Quenching and Carburising, Third International Seminar, Sept 1991 (Melbourne), IFHT, p 1-27
3. N.V.Zimin, Metalloved. Term. Obrab. Met., Nov 1967, p 62-68
4. F.K.Kern, Heat Treat., Sept 1986, p 19-23
5. R.R.Blackwood, Ind. Heat., May 1991, p 46-51
6. S.Segerberg, Heat Treatmentn and Surface Engineering: New Technology and Practical Applications, Sept 28-30, 1988, (Chicago, IL) ASM International, p 177-181

7. G.Beck, Heat and Mass Transfer in Metallurgical Systems, D.B.Spalding and N.H.Afgan, Ed., Hemisphere Publishing, 1981, p 509-525
8. R.Kern, Heat treatment., March 1985, p 41-45
9. Yu.A.Geller and V.P.Brimene, Steel USSR, July 1971
10. V.A.Murzin, L.I.Koshkareva, and N.G.Polumordvinova, Met. Sci. Heat. Treat. Met., Vol 2, 1990, p 101-105
11. A.H.Lefebvre, Atomization and sprays, Hemisphere Publishing Corporation, New York, 1989.
12. J.W.Hodgson, R.T.Saterbak, J.E.Sunderland, An experimental investigation of transfer from a spray cooled isothermal cylinder, J. Heat Transfer 90 (1968) 457-463.
13. F.P.Buckingham, A. Haji-Sheikh, Cooling of high temperature cylindrical surfaces using a water-air spray, J. Heat transfer 117 (1995) 1018-1027
14. L.D.Albright, Cooling short cylinders in air using a water spray, Trans. Am. Inst. Agri. Eng. 19 (1976) 762-765
15. R.G.Bansode, R.K.Bhong, A.R.Bansude, R.V.Misal, S.A.Deshmukh, Heat Transfer in Spray Quenching, IJRPET, Volume 3, Issue 4, Apr, 2017 p 196-198